

As novas formas de violência sexual: *gift giving, stealthing e sextortion*
The new forms of sexual violence: gift giving, stealthing and sextortion

Gabrielly Malheiros Almeida¹
Evelyn Siqueira Lima²
Marcelo Lamy³

RESUMO: A contemporaneidade trouxe consigo novas formas de violência sexual. Embora diversos crimes sexuais sejam regulados e reprimidos pelo Direito, novos meios para alcançar tais ilícitos dificultam o enquadramento da conduta nos tipos penais tradicionais. A presente pesquisa tem por escopo desnudar três práticas sexuais emergentes que merecem respaldo jurídico específico: *gift giving, stealthing e sextortion*. Considerando que a resposta do Direito é modulável, faz-se necessário analisar também os reflexos dessas violências e as extensões dos danos causados, sobretudo na saúde física e mental das vítimas. Objetivos: Desvelar novas práticas ilícitas de cunho sexual, os possíveis impactos dessas práticas na saúde das vítimas, as respostas que o Direito brasileiro possui ou precisa construir. Metodologia: Revisão narrativa da doutrina e das normas vigentes. Resultados: Verifica-se a existência de grande lacuna legislativa acerca das novas violências, efetiva morosidade na construção de um amparo legal e de remédios jurídicos capazes de proteger a integridade física e psicológica das vítimas dessas novas práticas sexuais. Conclusões: Apesar da ausência de normas específicas, parece-nos possível enquadrar as novas práticas sexuais ilícitas às regras vigentes sobre crimes sexuais.

PALAVRAS-CHAVE: Furtivo; Sextorsão; Gift Giving; Saúde Mental.

ABSTRACT: *Contemporary times have brought with them new forms of sexual violence. Although several sexual crimes are regulated and repressed by Law, new means of accomplishing such offenses make it difficult to fit the conducts into the traditional criminal types. This research aims to uncover three emerging sexual practices that deserve specific legal protection: gift giving, stalking, and sextortion. Considering that the Law's response is flexible, it is also necessary to analyze the consequences of this violence and the extent of the damage caused, especially to the victims' physical and mental health. Objectives: To unveil the new illicit sexual practices, the possible impacts of these practices on the victims' health, and the responses that Brazilian Law has or needs to construct. Methodology: Narrative review of current doctrine and norms. Results: There is a large legislative gap in relation to these new forms of violence, as well as a slowness in the construction of legal support and legal remedies capable of protecting the physical and psychological integrity of the victims of these new sexual practices. Conclusions: Despite the absence of specific norms, it seems possible to frame the new illicit sexual practices within the current regime of sexual crimes.*

KEYWORDS: *Stealthing; Sextorsion; Gift giving; Mental health.*

¹ Graduanda do curso de Direito da Universidade Santa Cecília.

² Graduanda do curso de Direito da Universidade Santa Cecília.

³ Pós-doutorando do PPG em Políticas Públicas em Saúde (FIOCRUZ/Brasília). Doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Mestre em Direito Administrativo pela Universidade de São Paulo (USP). Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Vice Coordenador e professor do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Direito da Saúde e do Curso de Direito da Universidade Santa Cecília – UNISANTA. Professor da ESAMC-Santos (BRASIL). Líder do Grupo de Pesquisa CNPq/UNISANTA "Direitos Humanos, Desenvolvimento Sustentável e Tutela Jurídica da Saúde". Diretor Geral do Observatório dos Direitos do Migrante (UNISANTA). Coordenador do Laboratório de Políticas Públicas (UNISANTA).

INTRODUÇÃO

O homem é um ser social⁴. Assim, grande parte de suas alegrias e de seus sofrimentos decorrem da interação, da convivência com seus semelhantes, ou seja, de suas relações interpessoais. Ocorre que, afastada a utopia de um mundo perfeito, as relações interpessoais nem sempre são equilibradas ou benéficas para todos. Diante do eventual desequilíbrio e de danos individuais ou coletivos, parece-nos tornar-se indispensável que a organização política e social construa mecanismos para restaurar o bem-estar.

Para Thomas Hobbes, o homem é naturalmente corrupto e precisa ser domado ou dominado pela autoridade⁵. E um dos instrumentais dessa autoridade é o Direito. O Direito é uma forma de conduzir a vivência em sociedade, especialmente nos momentos em que reprime comportamentos indevidos⁶.

Compreender e sobretudo acompanhar a complexidade das relações interpessoais é o grande desafio da ciência jurídica, especialmente porque – parafraseando Camões – mudam-se os tempos, as vontades, os interesses, as corrupções. É notável, por exemplo, quanto as redes sociais, as plataformas digitais criaram novas formas de interatividade e comunicação entre as pessoas.

Essa nova realidade dá abertura a novos comportamentos, a novas práticas, assim como a novas formas de violência.

O presente estudo visa explorar o surgimento de novas práticas e violências relacionadas à liberdade e à dignidade sexual, que tangenciam a violabilidade do corpo, da autonomia, da honra, fetiches insalubres e danos à saúde pública.

Há tempos, Michel Foucault (1988) apontava para a existência de uma fobia típica da civilização de seu tempo: o profundo temor social de falar sobre a sexualidade. Para esse pensador, no seu tempo, o sexo era visto como um assunto intocável, especialmente em razão dos ideais canônicos, que buscavam controlar e reprimir os sentimentos carnis e a busca pelo prazer.

Foucault desbravou a temática da intimidade, inserindo a sexualidade no âmbito científico. Sua abordagem trouxe seriedade e relevância a questões que antes eram reprimidas, buscando desvendar o chamado “segredo universal”, possibilitando a discussão do tema, de forma desmistificada, também na esfera social. Na concepção foucaultiana, a sexualidade está relacionada inclusive a questões de saúde e higiene pública, enquanto preocupações políticas.

As sendas abertas por Foucault permitiram que a Organização Mundial da Saúde (OMS) voltasse nossa atenção para a delicada questão de compreender a saúde sexual:

“A saúde sexual é um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social relacionado com a sexualidade; não é apenas a ausência de doença, disfunção ou enfermidade. A saúde sexual requer uma abordagem positiva e de respeito pelo outro, bem como a possibilidade de **ter experiências sexuais agradáveis e seguras, livres de coerção, discriminação e violência**. Para que a saúde sexual seja alcançada e mantida, os direitos sexuais de todas as pessoas devem ser respeitados, protegidos e cumpridos.” (Organização Mundial da Saúde, 2002, sem destaques no original)

Sob essa perspectiva (direito a ter experiências sexuais agradáveis, seguras, livres de coerção, discriminação e violência), apontaremos o que o Direito atual poderia fazer para

⁴ Na acepção mais clássica, um animal político, *zoon politikon* (ARISTÓTELES, 1998, 1253a 8-17).

⁵ Isto porque, nas suas palavras, o homem é o lobo do homem, *homo homini lupus* (HOBBS, 2006, p. 9).

⁶ Nesse sentido, afirma Antônio Luiz Machado Neto: “Norma social que é, o direito não surge à toa na sociedade, mas para satisfazer as imprescindíveis urgências da vida. Ele é fruto das necessidades sociais e existe para satisfazê-las, evitando, assim, a desorganização. (1984, p. 412).

balizar algumas questões de foro íntimo, a fim de garantir a segurança, a intimidade, o consentimento e o respeito dentro das relações interpessoais sexuais. Mais precisamente, como o Direito poderia tratar três práticas sexuais emergentes: *stealthing*, *gift giving* e *sextortion*.

1 STEALTHING: RETIRADA FURTIVA DO PRESERVATIVO

Também denominado “ato furtivo”, *stealthing* é a prática que tem o potencial de deslegitimar um ato sexual inicialmente consentido, através da deturpação do consentimento da vítima, pela retirada insidiosa do preservativo por um dos parceiros, durante a conjunção carnal. Esse ato resulta na violação da autonomia e confiança depositada entre os parceiros, bem como na exposição da vítima a infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e à gravidez indesejada, a depender do caso.

Pouco se fala a respeito da prática de *stealthing* contra o público masculino, embora seja possível imaginar alguns cenários em que os polos da violência se invertem, sobretudo se pautado o raciocínio na quebra de consentimento de outrem, qualquer seja o gênero. Neste estudo, porém, focamos na violência sofrida pelas mulheres, tendo em vista que essa parcela da sociedade é preponderantemente alvo dessa prática furtiva.

A prática desse ato furtivo retira o poder de escolha da vítima sobre a sua própria fertilidade, descartando a palavra e as condições impostas pela mulher dentro da relação. Além dos prejuízos relacionados à dignidade e à integridade física, é notório que uma gravidez indesejada traz abalos estruturais à vida vítima, no tocante ao planejamento familiar, bem como impactos psicológicos, biológicos, econômicos e profissionais.

Atenta às circunstâncias atuais e às possíveis repercussões jurídicas do tema, Alexandra Brodsky, autora da obra *Sexual Justice: supporting victims*, desenvolveu estudo sobre a prática do *stealthing*, publicado no *Columbia Journal of Gender and Law*, denominado “‘Estupro-Adjacente’: imaginando respostas jurídicas para a remoção não consensual de preservativo” (2017).

Brodsky (2017) defende que existe um entendimento contemporâneo que destaca a ausência de consentimento ao em vez da força como fator de distinção entre sexo e estupro. Dessa forma, numa visão atualizada e expansiva da violência de gênero, poder-se-ia cogitar o enquadramento do *stealthing* como uma forma de estupro.

Brodsky (2017) sugere existir distinção entre o contato sexual com um preservativo e o contato sexual “pele a pele”, tendo em vista que este último apresenta diversos riscos a serem ponderados pelos envolvidos em uma relação. Dessa forma, práticas distintas requerem consentimentos distintos. Assim, defende a necessidade de se convencer os tribunais de que o acordo sexual muda fundamentalmente quando o preservativo é removido, de modo que é imprescindível um novo consentimento para esse tipo de relação, tendo em vista que o “velho consentimento” para relações sexuais com um preservativo não se mantém diante a remoção deste.

Brodsky (2017) preocupou-se, ainda, em revelar a construção estrutural do pensamento dos agressores, que muitas vezes justificam suas ações mediante afirmações machistas, calcadas em argumentos como a existência de um instinto natural dos homens ou, ainda, preceitos divinos, buscando legitimar teses de supremacia de gênero.

Outro desafio evidenciado por Brodsky (2017) é o abandono enfrentado por essas mulheres que, após a violência sofrida, se veem ainda desamparadas por seus próprios parceiros sexuais que, muitas vezes, sequer se dispõem a colaborar com os custos dos tratamentos contraceptivos emergenciais, prejudicando o direito das vítimas de se prevenirem dos riscos a que foram injustamente submetidas.

Ocorre que essa forma de violência traz consigo aspectos singulares, por tratar da quebra de confiança entre parceiros com envolvimento emocional profundo, muitas vezes. Entrevistas realizadas por Brodsky (2017) revelaram que, nem sempre, as vítimas do *stealthing* têm coragem de reconhecer a violência sofrida como um verdadeiro estupro perpetrado por seu parceiro, embora seja unânime entre os ofendidos o sentimento de violação corporal, quebra de autonomia e confiança. Daí o surgimento do termo “estupro-adjacente”, como uma forma de violência, que beira o aludido tipo penal, sob a perspectiva da violação do consentimento.

No ordenamento jurídico brasileiro, o crime de estupro insere expressamente, na conduta típica, a violência ou grave ameaça, vejamos: “Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso” (BRASIL, 1940). Salvo, na hipótese de estupro de vulnerável, vejamos: “Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos” (BRASIL, 1940).

Parece-nos que a violência abraçada pela normatividade brasileira é compatível com esse novo tipo social de violência. Assim, poder-se-ia enquadrar a prática do *stealthing* como estupro.

O emblemático julgamento do caso *Barbara A. v. John G.* desvelou episódio de uma mulher que sofreu com uma gravidez ectópica, após manter relações com um parceiro que afirmava ser estéril, para evitar o uso de preservativo. O Tribunal da Califórnia reconheceu que, nessa hipótese, haveria agressão sexual, tendo em vista a fraude cometida intencionalmente pelo agressor. Tal cenário, é compatível com o raciocínio de que extrapolada a esfera do consentimento, há violência. Vejamos o que argumentou o Tribunal da Califórnia:

[...] embora o direito à privacidade seja uma liberdade a ser cuidadosamente guardada, não isola uma pessoa de todas as investigações judiciais sobre suas relações sexuais. Não deve isentar da responsabilidade um parceiro sexual que, por conduta intencionalmente ilícita, cause dano físico ao outro (Court of Appeals of California, First Appellate District, 1983)

O ordenamento jurídico brasileiro, por outro lado, prevê o crime de Violação sexual mediante fraude, que tipifica hipótese compatível também com a prática do *stealthing*: “Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima” (BRASIL, 1940).

Ocorre que o referido enquadramento penal, ao menos em âmbito nacional, talvez não fosse suficiente para garantir a proteção adequada das vítimas. Isso porque a Lei brasileira estabelece um rol taxativo dos casos em que se considera legal a realização do aborto, dentre os quais encontram-se respaldadas apenas as vítimas de estupro, não as de violência sexual mediante fraude. Ao considerar que a remoção não consensual e furtiva do preservativo por um dos parceiros, durante o ato sexual, configura apenas Violência sexual mediante fraude, e não propriamente Estupro, estaria se retirando das vítimas a possibilidade de aborto, nos casos em que a gravidez indesejada fosse o resultado da agressão sofrida.

Assim é que, em 2020, a 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) permitiu a interrupção de uma gestação que foi resultado dessa prática, reconhecendo que, mesmo quando a relação começa sob consentimento, a partir do momento em que este deixa de existir, o ato passa a ser considerado estupro (art. 213 do Código Penal Brasileiro), sendo legítima a postulação pelo aborto humanitário. O colegiado reconheceu, ainda, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, cabendo a ele prestar assistência integral à mulher em situação de gravidez decorrente de relação sexual não voluntária ou não desejada, violência sexual, coerção e etc.

Desse modo, ainda que considerado o enquadramento típico do *stealthing* ao crime de Violação sexual mediante fraude, viu-se a necessidade de se admitir a interpretação extensiva da Lei penal, no sentido de garantir que as vítimas desse tipo de violência tenham também acesso aos mecanismos legais de proteção aplicáveis aos casos de estupro. Tal medida assegura a dignidade das vítimas e põe a salvo a saúde destas, pela realização adequada do procedimento invasivo.

A Lei Penal nova iorquina, que aqui nos serve de instrumento de reflexão, prevê três graus para o crime de estupro. O primeiro e o segundo grau se referem às hipóteses de quebra de consentimento da vítima quando esta estiver desamparada fisicamente, bem como quando for deficiente mental ou mentalmente incapacitada de discernir. O terceiro grau do crime de estupro, segundo Brodsky (2017), seria mais amplo ao tipificar a conduta do acusado que “se envolve em relações sexuais sem o consentimento de outra pessoa, quando tal falta de consentimento é devido a algum outro fator que não a incapacidade de consentir”.

Ocorre que o código criminal de Nova York restringe a interpretação do termo “outro fator que não a incapacidade”, ao definir que:

“O crime será imputado considerado estupro em terceiro grau, [...] quando, no momento do ato sexual, conduta sexual oral ou conduta sexual anal, **a vítima expressou claramente que não consentia em se envolver em tal ato**, e uma pessoa razoável na situação do ator teria compreendido as palavras de tal pessoa como uma expressa de falta de consentimento em tal ato em todas as circunstâncias.” (sem destaques no original)

Assim, ao menos segundo a Lei novaiorquina, somente seria possível o enquadramento do *stealthing* ao estupro de terceiro grau quando comprovado cabalmente que a vítima tenha externado sua vontade de forma clara ao seu parceiro e, ainda, que este tenha realmente entendido a imposição como sendo válida a toda e qualquer hipótese, sobretudo se considerada a ocorrência de outros contatos anteriormente entre os envolvidos.

Nesse sentido, exemplifica Brodsky (2017):

Por exemplo, uma das participantes relata uma conversa explícita sobre o uso do preservativo com seu agressor antes de começarem a fazer sexo, na qual ela disse que o uso do preservativo era um requisito inegociável para ela e que ela não faria sexo com ele sem preservativo. No entanto, nem todos os entrevistados conduziram uma conversa tão explícita. Pode-se imaginar um tribunal descobrindo que uma vítima que pediu ou concordou em usar um preservativo, mas não deixou explícito que o uso do preservativo era uma condição para o sexo, e, portanto, não “expressou claramente que não consentiu em se envolver em tal agir.”

Por tais dificuldades, conclui Brodsky (2017) que a via processual mais viável seria então o enquadramento da conduta do agressor no crime de abuso sexual, previsto pelo §130.55 da Lei criminal novaiorquina, que caracteriza o ato de sujeitar uma pessoa ao contato sexual sem o seu consentimento.

Diante de todas essas considerações e dificuldades, especialmente da inexistência de textos legais precisos que coíbam tais condutas específicas, ganha relevo a dimensão interpretativa e criativa dos operadores do Direito em cada caso concreto.

Nesse sentido, destacamos o Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, adotado pelo Conselho Nacional de Justiça no ano de 2021, que ressalta a necessidade de uma

atuação jurisdicional diferenciada e sensível aos casos de violência de gênero, a fim de que o exercício da jurisdição não seja palco para repetição de estereótipos e perpetuação de diferenças, mas sim um “espaço de rompimento de culturas de discriminação e de preconceitos”.

2 GIFT GIVING: MANTER RELAÇÕES SEXUAIS DESPROTEGIDAS PELO FETICHE DE ESTAR EM PERIGO DE CONTRAIR DOENÇA

A presente prática traz à tona a discussão entre a liberdade individual de dispor do próprio corpo e a possibilidade de intervenção do Direito nas relações sexuais em nome, e em busca, do interesse coletivo. *Gift giving* é processo pelo qual uma pessoa, sem IST, busca manter relações sexuais desprotegidas com um parceiro soropositivo, intencionalmente, sob o risco de eventualmente se infectar, e vice-versa. Trata-se, portanto, de uma prática de soroconversão consensual e intencional.

Abordar essa prática pressupõe o conhecimento de alguns termos, como *bug chasers* (prática de não infectados que buscam por parceiros soropositivos para se infectar), *gift givers* (prática dos que possuem o vírus e o transmitem ao parceiro, ressalte-se, de forma consentida) e *barebacking* (utilizado para se referir à aos homens que fazem sexo com homens, de forma desprotegida, em geral).

Pode-se dizer que essa prática, *gift giving*, envolve questões psíquicas dos indivíduos, pelo fetiche de estar em contato com o perigo de contrair a doença. Segundo Klein (2014), o termo *gift giving* (“doação de presente”, em uma tradução literal) deriva da ideia de que pessoas infectadas possuem algo de especial a ser conquistado por outros parceiros. Para o autor (2014), pode-se atribuir essa prática, ao menos em parte, ao sentimento de emoção e quebra de regras, que muitas pessoas acham sexualmente instigantes.

Conforme o referido estudo, a população de *gift givers* e *bug chasers* é significativamente pequena, representando algo em torno de 1,0% e 9,7% da população de *barebacking*. Afirma Klein (2014), contudo, que o crescente uso da internet como meio para encontrar parceiros sexuais que consentam com essa prática seria um dos fatores para a tendência de aumento da referida população.

Além dos aludidos termos, Klein (2014) faz menção a outra vertente de *gift giving* a qual denomina *generationing*, que consiste em uma espécie de “ciclo de soroconversão”. Nessa prática, parceiros soropositivos buscam manter relações com outros parceiros que não possuem o vírus do HIV e, após a efetiva infecção do parceiro, se unem a este para captar outros sujeitos interessados pela prática, e assim sucessivamente.

Ocorre que, sob a ótica jurídica, essas formas de contato sexual permeiam direitos individuais e coletivos indisponíveis, como o direito à saúde e à vida.

Por outro lado, pergunta-se: seriam os institutos do consentimento e da liberdade individual suficientes para retirar do Estado a possibilidade de intervenção nas relações particulares?

O filósofo Michel Foucault (1984), seguindo seu discurso sobre hipótese repressiva, talvez diria que esta seria apenas mais uma escusa estatal para o exercício do poder sobre a sexualidade humana.

A Legislação penal brasileira, contudo, reservou um capítulo próprio para tratar dos crimes de periclitación da vida e da saúde, incluindo o crime de perigo de contágio venéreo, previsto pelo art. 130 do Código Penal, que tipifica a conduta de “expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado” (BRASIL, 1940).

Verifica-se, portanto, que segundo a redação do artigo 130 sequer seria necessária a demonstração da intenção do agente de transmitir a doença para a configuração do delito; o dolo é apenas uma qualificadora do crime, nos termos do §1º do mesmo dispositivo legal.

Quanto a legitimidade do Estado em intervir nas relações particulares, nosso ordenamento fez a seguinte opção, com relação a esse crime (perigo de contágio venéreo): esse crime somente se procede mediante representação da vítima, mediante a externalização da vontade de punir por parte do ofendido. O que certamente não ocorrerá se participou do ato o *bug chasers*, um não infectado que buscou parceiros soropositivos para se infectar.

A opção pela representação é paradoxal diante do interesse jurídico estatal em proteger e coibir a disseminação de moléstias venéreas por mero fetiche, sobretudo se considerado o grande investimento público brasileiro em campanhas de combate ao HIV.

Para que o Direito Penal pudesse, de fato, intervir nas relações sexuais em busca do interesse público, seria necessário, primeiramente, reconhecer que o crime de perigo de contágio venéreo independe de representação da vítima, por considerar a prevalência do dever público de tutelar o direito à saúde. Embora tenhamos consciência de que, ao retirar a necessidade de representação da vítima, reconhecendo que expor outrem à moléstia venérea, em qualquer hipótese, é crime, independentemente do consentimento da vítima, poder-se-ia estar reprimindo a capacidade reprodutiva de pessoas com HIV.

Assim, embora ordenamentos jurídicos possam e devam tutelar o direito à saúde, adotando os instrumentos necessários, parece adequado o cuidado da Lei Penal de balancear os interesses individuais e públicos, a fim de garantir a liberdade pessoal e evitar possíveis discriminações legais.

3 SEXTORTION: AMEAÇA DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS ERÓTICOS

Sextortion, ou em português “sextorsão”, é uma expressão que deriva da aglutinação das palavras “sexo” e “corrupção”, remetendo a ações coercitivas que se utilizam da ameaça de divulgação de conteúdos eróticos das vítimas como meio para obtenção de vantagens pessoais.

A definição do termo, embora pareça objetiva, não é unânime entre estudiosos, tendo em vista que parte da doutrina entende que tais vantagens seriam apenas sexuais enquanto outra admite a interpretação de benefícios em sentido amplo.

Ocorre que a adoção de um ou outro entendimento induz o estudo a caminhos essencialmente distintos, tendo em vista que a obtenção de vantagens sexuais, por meio da ameaça de divulgação de conteúdo sensíveis, segue a discussão da temática do estupro virtual. Por outro lado, ao se admitir outras formas de vantagem, como econômicas, tem-se o enquadramento típico da conduta ao crime de extorsão.

A Associação Internacional de Mulheres Juízas (IAWJ) aborda a temática sob a perspectiva do abuso de autoridade, conceituando *sextortion* como uma forma de corrupção individual onde há abuso de poder no intuito de obter sexo em troca de benefícios, quais sejam a não divulgação de conteúdos sensíveis. Sendo assim, segundo a IAWJ, a *sextortion* é uma forma de corrupção na qual o sexo, em vez de dinheiro, é a moeda. Em contrapartida, Treitman et al. (2018), em uma visão expansiva e contemporânea, define *sextortion* como ameaça de exposição de imagens sexuais das vítimas mediante requisição de outros bens jurídicos, como vantagens econômicas, além do sexo.

Qualquer que seja a finalidade adotada, fato é que ambas as definições têm em comum a coerção por meio de ameaça de divulgação de conteúdos eróticos, que põem em risco a honra, a dignidade e a imagem da vítima. É certo que o compartilhamento de tais dados pode trazer reflexos imensuráveis na vida da pessoa, motivo pelo qual os ofendidos, tomados pelo medo da exposição, usualmente cumprem as ordens impostas pelos criminosos.

Os extorsionistas persuadem as vítimas a produzirem conteúdo sexual, de forma voluntária, para que esse material seja utilizado como meio de extorsão futuramente. Muitas vezes, os criminosos se passam por pessoas comuns nas redes sociais e iniciam uma conversa, estabelecendo um vínculo com a vítima, a fim de que esta, envolvida com o cenário criado, compartilhe fotos, mensagens ou até vídeos íntimos com o suposto admirador.

Essa forma de produção de material erótico por meio de mensagens é denominada *sexting*, expressão essa que une os termos “sex” e “texting”. Em outras palavras, essa expressão pode ser traduzida na troca de mensagens íntimas por meio virtual, o que é comumente conhecido no Brasil como “troca de nudes”. Pode-se dizer, portanto, que o *sexting* é o *modus operandi* dos criminosos que praticam *sextortion*.

Um grupo de extorsionistas especializados em *sexting* e *sextortion*, no Rio Grande do Sul, ganhou destaque nas manchetes nacionais, por aplicar reiteradamente o chamado “Golpe do Nude”. Segundo as notícias, tendo como alvo o público masculino, a quadrilha agia da seguinte forma: o primeiro contato se dava através de um perfil feminino falso, criado pela organização criminosa, que iniciava uma conversa insinuante com a vítima, induzindo a troca de mensagens com conotação sexual. Envolvida no cenário malicioso, a vítima usualmente cedia aos pedidos do perfil *fake* e passava a compartilhar suas fotos íntimas com a suposta parceira (*sexting*). Em seguida, com o conteúdo em mãos, os criminosos passavam a extorquir o sujeito, geralmente se utilizando de vídeos falsos, previamente gravados. Os vídeos mostravam supostos pais desesperados e raivosos, que afirmam que por trás das telas, na verdade, o perfil seria controlado por uma criança e que, portanto, a vítima estaria cometendo um ilícito ao enviar conteúdo sexual para um menor de idade. A ação dos criminosos foi além, fazendo com que a vítima acreditasse que seria denunciada à polícia pelos seus atos, caso não realizasse o pagamento de certa quantia de dinheiro exigida pelos agentes. Temendo a divulgação do ocorrido e até mesmo uma eventual prisão, muitos homens cumpriram as ordens impostas e somente descobriram ter caído no “Golpe do Nude” tempos depois.

Fora do cenário brasileiro, um recente caso ocorrido em Michigan, nos Estados Unidos, tomou os jornais. Um adolescente, vítima de *sextortion*, se suicidou após ser submetido a diversas chantagens econômicas e psicológicas por parte de criminosos. Segundo a reportagem do jornal *Inside Edition* (2022), o jovem teria recebido mensagens de uma garota que dizia querer ser sua amiga, através de uma conta no Twitter®. Posteriormente, como de praxe, a garota teria sugerido que a vítima lhe enviasse algumas fotos íntimas, encurralando o adolescente. Com o material em mãos, o suposto perfil passou a exigir que o garoto realizasse o pagamento de mil dólares, sob pena de divulgação das imagens pessoais. Não tendo o valor, o jovem teria sugerido o pagamento de trezentos dólares, sendo este o máximo que podia pagar. Contudo, não foi o bastante, as ameaças continuaram, até que a vítima, não suportando a angústia e a pressão psicológica sofrida, se suicidou.

Já em relação ao público feminino, o cenário costuma ser outro. Estudos apontam que os casos de *sextortion* contra mulheres geralmente são praticados dentro de um contexto de relacionamento, onde já existe uma relação de confiança que propicia a troca de mensagens de cunho sexual (*sexting*). Treitman *et al.* (2018) denomina essa forma de violência de *Dating Violence*, algo próximo à ideia de “violência no namoro”, muito comum em relacionamentos entre jovens, acostumados com a era digital.

Independentemente do cenário, feminino ou masculino, é fato que a concretização da violência, mediante efetiva exposição pública das imagens íntimas da vítima, requer a adoção de medidas urgentes, sobretudo se a exibição for virtual ou em redes sociais, onde as proporções tornam-se inimagináveis. Assim, além da busca pela condenação criminal do autor, outro remédio jurídico para resguardar a honra da vítima são as tutelas provisórias, que podem,

através de um célere provimento judicial, propiciar a imediata retirada das fotos do ofendido das mídias virtuais.

Percebe-se, portanto, o grande impacto desta prática violenta na psique humana, considerando que a chantagem promovida pelos extorsionistas provoca nas vítimas emoções intensas principalmente por se tratar de informação íntima. É possível imaginar o desespero, o medo, a angústia, o sentimento de impotência e o impacto na autoestima causados por esta delicada situação. Assim, verifica-se que essa forma de extorsão ultrapassa os limites meramente patrimoniais, tendo em vista o potencial autodestrutivo de tais ameaças, podendo desencadear até mesmo o autoextermínio. Por tais motivos, faz-se necessária uma análise sensível e diferenciada para tratar da dimensão dos danos causados pela sextorsão.

Não há dificuldade em subsumir a sextorsão, quando envolve vantagens econômicas ou quando envolve vantagens sexuais, no crime regulado em nosso ordenamento como extorsão, pois a normativa fala também em constranger a fazer algo, vejamos: “Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa”.

Importa refletir, apenas, se é o tipo adequado. Se a dimensão estupro virtual, hoje discutida, pois a sextorsão pode ser uma via de coação moral irresistível, para vítima a praticar algum ato sexual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É necessário que o Direito, bem como seus operadores, esteja atento às novas práticas sociais, para a garantir o alcance da norma jurídica também em face das novas formas de relacionamento interpessoal.

A prática da retirada furtiva do preservativo durante o ato sexual (*stealthing*) constitui séria violência a várias dimensões da vítima, que provoca danos de diversas índoles. A reprimenda penal a tal prática necessita de lei específica. Nesse ínterim, no entanto, há que se admitir o enquadramento dessa conduta no crime de Estupro ou, pelo menos, no crime de Violência sexual mediante fraude.

O enquadramento da prática de manter relações sexuais desprotegidas pelo fetiche de estar em perigo de contrair doença sexualmente transmissível (*gift giving*) no crime culposo de perigo de contágio venéreo encontra um obstáculo sério, a representação do ofendido. Esse obstáculo, parece-nos necessário de ser superado via alteração legislativa.

Assim, ao menos repeliríamos a prática daqueles que possuem o vírus e querem o transmitir ao parceiro (*gift givers*). Embora não resolva a prática daqueles que não infectados buscam parceiros para se infectar (*bug chasers*).

A reprimenda penal para a ameaça de divulgação de conteúdos eróticos (*sextortion*) vigente abraça parte da realidade dessa prática, ao reprimir o crime de extorsão. Resta, de *lege federenda*, pensar na configuração do tipo penal do estupro virtual.

REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. **Política**. Trad. Antonio Campelo Amaral e Carlos de Carvalho Gomes. Lisboa: Editora Veja, 1998.

BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. **Código Penal**. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940.

BRODSKY, Alexandra. Rape-Adjacent' Imagining Legal Responses to Nonconsensual Condom Removal. **Columbia Journal Of Gender And Law**, Columbia, v. 32, n. 2, p. 0-0, 20 abr. 2017. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2954726>. Acesso em: 12 set. 2022.

FOUCAULT, M. **Microfísica do poder**. 4. ed. Rio de Janeiro, Graal, 1984. cap. 16, p. 243-76: Sobre a história da sexualidade.

HOBBS, Thomas. **Do cidadão**. São Paulo: Martin Claret, 2006.

KLEIN, Hugh. Generationing, stealthing, and gift giving: the intentional transmission of hiv by hiv-positive men to their hiv-negative sex partners. **Health Psychology Research**, [S.L.], v. 2, n. 3, 22 out. 2014. Open Medical Publishing. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4768590/>> . Acesso em: 04/09/2022.

NETO, Antônio Luiz Machado. **Sociologia Jurídica**. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 412.

NOVA YORK. Lei Penal de NY §§ 130.30, 130.35 (McKinney 2001).

NOVA YORK. Lei Penal de NY § 130.55 (McKinney 2001).

TREITMAN, Leah. WOLAK, Janis; FINKELHOR, David; WALSH, Wendy; Sextortion of Minors: characteristics and dynamics. **Journal Of Adolescent Health**, [S.L.], v. 62, n. 1, p. 72-79, jan. 2018. Elsevier BV. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1054139X17304238>> Acesso em 10/09/2022.